

**“OLIV TA'LIM MUASSASALARIDA TA'LIM SIFATI VA
SAMARADORLIGINI OSHIRISH ISTIQBOLLARI”
MAVZUSIDAGI RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY
KONFERENSIYA MATERIALLARI TO'PLAMI**

2025-YIL 25-FEVRAL

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA‘LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
TOSHKENT GUMANITAR FANLAR UNIVERSITETI**

**“OLIV TA'LIM MUASSASALARIDA TA'LIM SIFATI VA
SAMARADORLIGINI OSHIRISH ISTIQBOLLARI”
MAVZUSIDAGI RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY
KONFERENSIYA MATERIALLARI TO‘PLAMI**

2025-yil 25-fevral

TOSHKENT-2025

QIMMATLI QOG‘OZLARNI HISOBDAN CHIQRISHNING FIFO VA LIFO USULLARI

Rashidov Abror Ro‘zimurod o‘g‘li

*Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti “Audit” kafedrasi mustaqil izlanuvchisi
Elektron pochta manzili: rashidov.a.r1991@gmail.com*

Annotatsiya: Ushbu maqola orqali siz kompaniyalar buxgalteriya hisobida qimmatli qog‘ozlarining hisobdan chiqarilishi yoki qayta baholanishida qo‘llaniladigan FIFO va LIFO usullari hisobga oluvchi asosiy yondashuvlar haqida tanishishingiz mumkin.

Kalit so‘zlar: FIFO, LIFO, kredit risklari, nominal qiymat, moliyaviy natijalar.

Qimmatli qog‘ozlarni hisobdan chiqarishning mohiyati.

Qimmatli qog‘ozlarni hisobdan chiqarish – bu ularning sotilishi, muddati yakunlanishi yoki boshqa iqtisodiy omillar natijasida investitsiya portfelidan chiqarilishi jarayonidir. Bu jarayon moliyaviy hisobotlarda to‘liq va aniq aks ettirilishi lozim bo‘lib, korxonaning aktivlari, daromadlari hamda xarajatlariga bevosita ta’sir ko‘rsatadi.

Hisobdan chiqarishning usullari korxonaning hisob siyosatida belgilangan tamoyillar va xalqaro buxgalteriya standartlari talablariga muvofiq amalga oshiriladi. To‘g‘ri usul tanlanishi moliyaviy natijalar ishonchligini oshiradi, noto‘g‘ri tanlov esa foyda yoki zararlarning noto‘g‘ri ko‘rsatilishiga sabab bo‘lishi mumkin.

Qimmatli qog‘ozlarni hisobdan chiqarishning asosiy sabablari quyidagilardan iborat:

- sotish operatsiyalari – investor yoki kompaniya o‘z aktivlarini likvidlashtirish, ya’ni pul mablag‘lariga aylantirish maqsadida qimmatli qog‘ozlarni sotadi;
- muddati tugashi – obligatsiyalar yoki veksellar kabi qimmatli qog‘ozlarning amal qilish muddati tugaganda, emitent tomonidan ularning nominal qiymati qaytariladi;
- kredit riskining oshishi – emitentning moliyaviy barqarorligining pasayishi, defolt holatlari yoki iqtisodiy beqarorlik sababli qimmatli qog‘ozlar hisobdan chiqariladi;
- bozor konyunkturasining o‘zgarishi – investitsiya portfelini qayta optimallashtirish maqsadida amalga oshiriladigan operatsiyalar natijasida qimmatli qog‘ozlar chiqariladi.

Qimmatli qog‘ozlarni hisobdan chiqarishning asosiy usullari:

Qimmatli qog‘ozlarni hisobdan chiqarish bir nechta usullar asosida amalga oshiriladi. Ularning har biri kompaniyaning moliyaviy natijalariga turlicha ta’sir ko‘rsatadi.

FIFO (First In, First Out) usuli

FIFO usuliga ko‘ra, birinchi xarid qilingan qimmatli qog‘ozlar birinchi bo‘lib sotiladi yoki hisobdan chiqariladi. Bu usul qimmatli qog‘ozlarning dastlabki xarid qiymatini aniq aks ettiradi hamda uzoq muddatli investitsiyalar uchun maqbul hisoblanadi.

FIFO usulining afzalliklari:

- Sotilgan aktivlarning qiymati aniq va shaffof hisoblanadi;
- Inflyatsiya sharoitida kompaniyaning buxgalteriya foydasi nisbatan yuqori bo‘ladi, chunki eski, past narxlardagi aktivlar sotilgan hisoblanadi;
- Moliyaviy hisobotlarda aktivlarning real xarid qiymati saqlanib qoladi.

Biroq, bozordagi narxlar o‘zgaruvchanligi yuqori bo‘lgan davrlarda FIFO usuli kompaniya daromadlarini noto‘g‘ri aks ettirishi mumkin. Agar qimmatli qog‘ozlarning joriy bahosi sezilarli darajada farq qilsa, foyda va zarar ko‘rsatkichlarida xatolik yuz berishi ehtimoli ortadi.

LIFO (Last In, First Out) usuli

LIFO usuli bo‘yicha oxirgi xarid qilingan qimmatli qog‘ozlar birinchi bo‘lib hisobdan chiqariladi. Mazkur usul, ayniqsa, inflyatsiya yuqori bo‘lgan davrlarda kompaniyaning soliqqa tortiladigan foydasini kamaytirish hamda soliqlarni optimallashtirish maqsadida qo‘llaniladi.

LIFO usulining xususiyatlari:

- Moliyaviy natijalar joriy bozor baholariga yaqinlashadi;
- Kompaniya bozor sharoitlariga tezkor moslashadi;
- Soliqqa tortiladigan foyda kamayadi, chunki so‘nggi xarid qilingan aktivlar yuqori bahoda sotilgan deb hisoblanadi.

Ammo xalqaro moliyaviy hisobot standartlari (IFRS) LIFO usulidan foydalanishni tavsiya etmaydi, chunki u hisobotlarning taqqoslanishini qiyinlashtiradi va kompaniyaning moliyaviy holatini to‘liq ifodalamaydi.

O‘rtacha qiymat usuli

Bu usulda qimmatli qog‘ozlarning har bir birligi o‘rtacha xarid bahosi bo‘yicha baholanadi. Mazkur yondashuv narxlarning o‘zgaruvchanligini yumshatadi va moliyaviy natijalarni barqarorroq aks ettirish imkonini beradi.

Afzalliklari:

- Bozor baholaridagi keskin tebranishlarning ta’siri kamayadi;
- Moliyaviy hisobotlar nisbatan barqaror ko‘rinishda bo‘ladi;
- Tahliliy hisob yuritish soddalashadi.

Xarid bahosi bo‘yicha hisobdan chiqarish

Bu usulda qimmatli qog‘ozlar ularning xarid qilingan qiymati asosida hisobdan chiqariladi. O‘rtacha narx usuli. Ushbu usul bo‘yicha qimmatli qog‘ozlarning umumiy sotib olish qiymati ularning umumiy soniga bo‘linadi va o‘rtacha narx aniqlanadi. Bu yondashuv investorlar va kompaniyalar uchun optimal bo‘lib, qimmatli qog‘ozlar bozorining keskin o‘zgarishlariga moslashish imkonini beradi.

U kompaniyaning real moliyaviy natijalarini aniq ifodalashga xizmat qiladi, biroq inflyatsiya sharoitida aktivlarning haqiqiy qiymatini to’liq aks ettirmasligi mumkin.

Hisobdan chiqarish usullarining moliyaviy natijalarga ta’siri.

Hisobdan chiqarish usulining tanlanishi korxonaning foyda, zarar va soliqqa tortiladigan daromadiga sezilarli ta’sir ko’rsatadi. FIFO usuli foyda miqdorini yuqori ko’rsatadi, bu investorlar uchun jozibador bo’lishi mumkin, biroq soliq yukini oshiradi. LIFO usuli esa aksincha, foydani kamaytiradi, ammo soliqqa tortiladigan bazani pasaytiradi. O’rtacha qiymat usuli moliyaviy natijalarning keskin tebranishini yumshatadi, xarid bahosi bo’yicha hisob esa korxonaning real iqtisodiy natijasini ko’rsatadi.

Shuning uchun kompaniyalar o’z strategik maqsadlaridan kelib chiqib, eng maqbul usulni tanlashlari lozim. Investitsion risk, inflyatsiya darajasi, soliq siyosati va bozor kon’yunkturasi bu tanlovda muhim rol o’ynaydi.

Xulosa

Qimmatli qog’ozlarni hisobdan chiqarish korxonaning investitsion faoliyati va moliyaviy boshqaruv tizimining ajralmas tarkibiy qismi hisoblanadi. Hisobdan chiqarish usulining tanlanishi kompaniyaning foydasi, soliq majburiyatlari va investitsion jozibadorligiga bevosita ta’sir ko’rsatadi.

FIFO usuli moliyaviy natijalarni aniq aks ettirish imkonini bersa, LIFO usuli soliqqa tortiladigan foydani kamaytirish imkoniyatini yaratadi. O’rtacha qiymat usuli narx tebranishlarini yumshatishga xizmat qilsa, xarid bahosi bo’yicha hisobdan chiqarish kompaniyaning real moliyaviy holatini ko’rsatadi.

Shu boisdan, har bir xo’jalik yurituvchi subyekt o’z moliyaviy siyosati, bozor sharoitlari va xalqaro buxgalteriya standartlariga muvofiq holda eng maqbul hisobdan chiqarish usulini tanlashi zarur. Bu nafaqat moliyaviy hisobotlarning ishonchliligini ta’minlaydi, balki investorlar ishonchini mustahkamlaydi va korxonaning uzoq muddatli barqaror rivojlanishiga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro’yxati:

1. Адамс Р. Теория и практика международного аудита. - Нью-Йорк: Wiley, 2007. - 800 с.
2. Ножкина Т.В. Международный аудит. учебное пособие. - Петропавловск-Камчатский: КамчатГТУ, 2019. - 127 с.
3. Дорошенко О.М. Учет и аудит операций с ценными бумагами: дис. ... канд. экон. наук. – Москва: Финансовая академия при Правительстве РФ, 2007.
4. Пасечник А.В. Организация и развитие учета финансовых вложений в коммерческих организациях: дис. ... канд. экон. наук. – Ростов-на-Дону: Ростовский государственный экономический университет (РИНХ), 2010.
5. Татарко Е.А. Организация бухгалтерского учета финансовых инструментов на предприятии: дис. ... канд. экон. наук. – Саратов: Саратовский государственный социально-экономический университет, 2010.